

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ КОЛЬПОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯМИ**Хамидова Ш.Ш., Хамдамова М.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Кольпоскопические изменения эпителия шейки матки в виде плотного ацетобелого эпителия, грубой мозаики и/или грубой пунктации коррелируют с результатами жидкостной цитологии и ВПЧ – тестирования у пациенток с SIL. Выраженные кольпоскопические изменения шейки матки, достоверно чаще встречались у пациенток с тяжелыми плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями (HSIL), при этом достоверно чаще выявлялись высокоонкогенные генотипы ВПЧ.*

Ключевые слова: *шейка матки, вирус папилломы человека, внутриэпителиальная неоплазия.*

RESULTS OF EXTENDED COLPOSCOPY IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL HPV-ASSOCIATED LESIONS**Khamidova Sh.Sh., Khamdamova M.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Colposcopic changes in the cervical epithelium, such as dense acetowhite epithelium, coarse mosaicism, and/or coarse puncturation, correlate with the results of liquid-based cytology and HPV testing in patients with SIL. Significant colposcopic changes in the cervix were significantly more common in patients with severe squamous intraepithelial lesions (HSIL), and high-oncogenic HPV genotypes were significantly more frequently detected.*

Keywords: *cervix, human papillomavirus, intraepithelial neoplasia.*

ЦЕРВИКАЛ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛ ОПВ БИЛАН БОҒЛИҚ ЗАРАРЛАНИШИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КЕНГАЙТИРИЛГАН КОЛЬПОСКОПИЯ НАТИЖАЛАРИ**Хамидова Ш.Ш., Хамдамова М.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон.

Резюме. *Бачадон бўйни эпителийсиди колпоскопик ўзгаришлар, масалан, зич ацетооқ эпителий, кўпол мозаик ва ёки кўпол пунктация SIL билан оғриган беморларда суюқлик асосидаги цитология ва ОПВ тести натижалари билан боғлиқ. Бачадон бўйни соҳасидаги сезиларли колпоскопик ўзгаришлар оғир ясси интраэпителиал зарарланиши (HSIL) бўлган беморларда сезиларли даражада кўпроқ учрайди ва юқори онкоген ОПВ генотиплари сезиларли даражада тез-тез аниқланади.*

Калит сўзлар: *бачадон бўйни, инсон папилломавируси, интраэпителиал неоплазия.*

e-mail: hamdamova.muhayyoxon@bsmi.uz, shaxloxamidova1988@gmail.com

Актуальность. Учитывая высокую распространенность рака шейки матки, ранняя диагностика плоскоклеточных интраэпителиальных поражений на сегодняшний день является значимой и актуальной проблемой [1,3,5,7,8,9]. Диагностика заболеваний шейки матки, ассоциированных с ВПЧ сложна и основывается на использовании множества методов исследований, включая различные тест системы для выявления ДНК ВПЧ, цитологическое исследование (традиционным (test – Papanicolaou) или жидкостным методом); определение онко белков Е6 и Е7; оценка экспрессии p16ink4a/Ki67 иммуноцитохимическим (ИЦХ), иммуногистохимическим (ИГХ) методами; расширенная кольпоскопия; гистологическое исследование биоптата шейки матки по показаниям. Рациональность использования вышеперечисленных методов неоднозначна в связи с их разной диагностической чувствительностью и специфичностью [2,21]. Во многих странах для выявления ВПЧ используется система «Digene-test», которая определяет наличие и концентрацию вируса папилломы человека, позволяя клиницистам определить прогноз и выработать тактику ведения пациента. Другим международным референтным тестом является тест-система Cobas. Данная система обеспечивает качественную детекцию 14 высоко онкогенных генотипов ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, и отдельно 16 и 18 генотипов [4,6,10]. Сравнительный анализ двух тест систем Cobas и Digene для определения вируса папилломы человека, проведенного S. Phillips и соавт. (2019) у 407 женщин с

гистологически подтвержденным диагнозом CIN различной степени тяжести, установил достоверную корреляцию между степенью тяжести цервикальных поражений и наличием ВПЧ высоко онкогенного риска. Диагностическая чувствительность тест – системы Cobas составила 90,6%, Digene – теста – 86,1%, специфичность – 92,9% и 91,8 соответственно [1,11,13]. В последние годы в Узбекистане успешно используется тест система (HPV КВАНТ-21), позволяющая определить 21 генотип ВПЧ 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, методом ПЦР в режиме реального времени с определением вирусной нагрузки [2,12]. Наряду с традиционной цитологией, Pap – тест (test – Papanicolau), в последние годы активно внедряется наиболее высокоспецифичный метод – жидкостная цитология (ЖЦ). Одним из преимуществ данного метода является факт возможного использования образца материала не только для диагностики SIL, но и для детекции вируса папилломы человека и онкобелков p16ink4a/Ki67 [2, 15, 16, 17]. По данным J. Tanabodee (2018) чувствительность метода жидкостной цитологии при обнаружении ASCUS – атипических клеток неясного значения составляет 81,4%, специфичность 75% [1,14]. В другом исследовании установлено, что результаты традиционного цитологического метода исследования коррелируют с гистологическими результатами не более чем в 60% случаев, при использовании метода ЖЦ - около 99% случаев. Из этого можно сделать вывод, что ЖЦ является более надежным лабораторным тестом по сравнению с традиционным цитологическим исследованием [2]. Доказано, что цитологический метод исследования является наиболее специфичным методом для выявления ВПЧ – негативных раков шейки матки. Так, в ряде исследований установлено, что при 1-й стадии РШМ количество ВПЧ негативных пациенток составляет 7,1%, 2-й стадии – 42,3%, 3-й стадии – 57%. Следует отметить, что ВПЧ негативный рак шейки матки в большинстве случаев регистрируется у женщин старшей возрастной группы - 69,2% пациенток в возрасте 40 - 62 лет [1,18,19,20]. Другим методом диагностики SIL является определение экспрессии онкобелков E6 и E7. По данным Karlsen F. (2019), их диагностическая специфичность для установления LSIL составляет 80% [2,21]. В исследованиях, проведенных Wang H.Y. и соавт. (2017) сравнивались два теста: E6/E7 мРНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска и тест ДНК ВПЧ с целью оценки их диагностической значимости при цервикальных поражениях шейки матки. По данным анализа специфичность для E6/E7 мРНК составила 88,6%, для ВПЧ теста - 48,1% соответственно. По мнению авторов E6/E7 мРНК является наиболее достоверным тестом для скрининга и диагностики рака шейки матки [3]. Доказано, что экспрессия онкобелка E7 коррелирует с тяжестью цервикальных поражений [4]. В последние годы перспективным направлением в диагностике поражений шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, является определение изменения экспрессии онкобелка p16ink4a и маркера пролиферации Ki67, позволяющее определить наличие онковирусных белков и установить степень нарушений клеточной регуляции, происходящих в ответ на персистенцию вируса в клетке. Белок p16ink4a [1,2] идентифицируется как супрессор опухолевого роста, синтез которого кодируется геном CDKN2A, ингибирует активность циклин - зависимых киназ 4 и 6 (cdk4/6), воздействуя, таким образом, на регуляцию клеточного цикла (переход клетки из G1-фазы в S-фазу). Известно, что в здоровых клетках экспрессия белка p16ink4a строго ограничена. В инфицированных ВПЧ клетках онкобелок E7 связывается с белком ретинобластомы (RB), являющимся супрессором опухолей, ингибируя его функцию путем протеасомной деградации, результатом которого является избыточная экспрессия p16ink4a [1]. Установление в клетке одновременной экспрессии онкобелка p16ink4a и маркера пролиферации Ki67 указывает на индуцированное нарушение клеточного цикла, тем самым способствует более точной диагностике цервикальных поражений высокой степени.

Таким образом, многие вопросы диагностики и тактики ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями, остаются дискуссионными. Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных заболеваниям шейки матки, ассоциированным с ПВИ, исследования, отражающие комплексную роль наиболее значимых кофакторов в их развитии, ограничены. Имеющиеся предпосылки для конституционального подхода при формировании групп риска развития цервикальных неоплазий, определяют научный и практический интерес в отношении индивидуализации диагностики и прогноза течения ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.

Целью данного исследования является - совершенствование ранней диагностики плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки на основе комплексного изучения клинико-морфологических, иммуноцитохимических маркеров.

Материал и методы исследования. Для клинического исследования были отобраны 235 пациенток, проживающих в городе Бухары и районах Бухарской области (РО), в возрасте от 18 до 45 лет, обращавшихся в поликлинику с 2023 по 2025 гг. Всем пациенткам были проведены основные методы

диагностики состояния шейки матки, включающие традиционный цитологический метод, его модификацию (жидкостный цитологический анализ); ВПЧ-тестирование и кольпоскопию; обследование на половые инфекции методом ПЦР; ИФА-методом определение HSP-60 IgG Ch.trachomatis; онко-протеина p16ink4a.

Результаты и обсуждение. Расширенная кольпоскопия была проведена всем пациенткам (n=220), нами оценивалась локализация и распространенность поражения, степень выраженности того или иного кольпоскопического признака (наличие ацетобелого эпителия и степень его выраженности, наличие мозаики и/или пунктации, степень окрашивания раствором Люголя и наличие йод-негативных участков). Удовлетворительная кольпоскопическая картина (зона трансформации 1, 2 типа) наблюдалась у 206 (93,6%) пациенток, неудовлетворительная (зона трансформации 3 типа) – у 14 (6,3%) соответственно. Всем пациенткам с неудовлетворительной кольпоскопической картиной проводилось выскабливание цервикального канала для верифицирования окончательного диагноза. При проведении данного исследования в группах с SIL шейки матки – у 136 (90,6%) пациенток выявлялась аномальная кольпоскопическая картина той или иной степени выраженности. В группе сравнения аномальная кольпоскопическая картина выявлялась у 6 (8,5%) пациенток.

При детальном анализе кольпоскопической картины изменения эпителия шейки матки достоверно чаще встречались среди пациенток 1 и 2 группы ($p<0,05$). Так, тонкий АБЭ в 1 группе выявлялся у 39 (52,0%), во 2 группе у 47 (62,7%) пациенток соответственно. В группе сравнения в возрасте до 30 лет тонкий АБЭ выявлялся у 1 (3,3%) ($p=0,00001$) (OR 18,2 (2,6 – 127,16)) пациентки, в возрасте старше 30 у 2 (5,7%) ($p=0,00001$), (OR 10,97 (2,82 – 42,6)) пациенток соответственно. Также плотный АБЭ и АБЭ с мозаикой и/или пунктуацией достоверно чаще выявлялись у пациенток 1 и 2 группы по сравнению с 3 – ей группой ($p<0,05$).

Следует отметить, что атипические сосуды, йод – негативные участки с четкими границами также чаще выявлялись среди пациенток 1 и 2 групп ($p<0,05$). Нами также был проведен анализ кольпоскопической картины в зависимости от тяжести поражения шейки матки (LSIL/HSIL) у пациенток 1 и 2 группы. Так, слабовыраженные изменения эпителия шейки матки у пациенток 1 и 2 групп такие как тонкий АБЭ, достоверно чаще встречались среди пациенток с цитологически верифицированным заключением LSIL, в тоже время выраженные изменения эпителия – плотный АБЭ – и быстрое его проявление достоверно чаще выявлялись у пациенток с цитологическим заключением HSIL ($p<0,05$).

Такие признаки, как грубая мозаика/пунктация, также достоверно чаще встречались у пациенток с (HSIL), ($p<0,05$). При сравнении других показателей достоверных различий выявлено не было ($p>0,05$).

Также нами были проанализированы наиболее часто встречаемые генотипы ВПЧ при различных кольпоскопических картинах у пациенток с SIL шейки матки и у группы сравнения. Анализ результатов кольпоскопической картины с результатами генотипирования ВПЧ показал, что наиболее часто при слабовыраженных и выраженных изменениях эпителия шейки матки выявляли ВПЧ 16 генотипа.

При тонком АБЭ, ВПЧ 16 генотипа выявлялся в 1 группе в 9 (26,4%) во 2 группе в 12 (25,5%) случаях соответственно. При выраженных изменениях (АБЭ с мозаикой/пунктуацией) ВПЧ 16 генотипа выявлялся в 1 группе в 16 (42,1%) во 2 группе в 15 (41,6%) случаях соответственно.

При тонком АБЭ наиболее часто у пациенток 1 группы встречались ВПЧ 16 (26,4%), ВПЧ 33 и 52 (8,8%) генотипов, остальные менее 5%, у пациенток 2 группы ВПЧ 16 (25,5%), 33 (10,6%) и 52 (6,3%), остальные менее 4,2%.

При плотном АБЭ – у пациенток 1 группы ВПЧ 16 (33,3%), 18 (9%), 31 (12,1%), 33 (15,1%), остальные генотипы менее 6%, у пациенток 2 группы ВПЧ 16 (38,46%), 33 и 52 (10,25%), остальные генотипы менее 2,5%.

При АБЭ с мозаикой/пунктуацией у пациенток 1 группы ВПЧ 16 (42,1%), 31 (10,5%), 33 и 52 (13,1%), 18 (7,8%), остальные генотипы менее 2,6%, у пациенток 2 группы ВПЧ 16 (41,6%), 52 (10,0%), 33 (6,6%), остальные генотипы менее 3,3%.

При выраженных и слабовыраженных изменениях эпителия шейки матки чаще встречались высоко онкогенные генотипы ВПЧ (16, 31, 33, 52) ($p<0,05$). Так, ВПЧ 16 генотипа достоверно чаще других генотипов встречался при плотном АБЭ и АБЭ с мозаикой/пунктуацией ($p<0,05$).

Проведенный сравнительный анализ результатов кольпоскопии у пациенток 1 и 2 группы с пациентками группы сравнения показал, что грубые изменения эпителия шейки матки (АБЭ, мозаика, пунктация) достоверно чаще встречались у пациенток 1 и 2 группы ($p<0,05$). Следует отметить, что сравнительный анализ результатов кольпоскопии у пациенток 1 и 2 группы статистических различий не выявил ($p>0,05$).

Вывод. 1 Для улучшения ранней диагностики SIL шейки матки разной степени тяжести эффективным является комплексное использование современных неинвазивных методов диагностики (жидкостная цитология, ВПЧ – генотипирование с определением вирусной нагрузки, определение экспрессии онкобелков p16ink4a и Ki67, расширенная кольпоскопия).

2. Для дифференциальной диагностики доброкачественных заболеваний шейки матки (гиперпластических, метапластических процессов) и SIL рекомендован иммуноцитохимический метод с определением коэкспрессии онкобелков p16ink4a и Ki67.

Список литературы:

1. Abakumova T.V., Gening T.P., Dolgova D.R., Antoneeva I.I., Peskov A.B., Gening S.O. Phenotype of circulating neutrophils at different stages of cervical neoplasia // *Medical Immunology*. - 2019. - Vol. 21. - No. 6. - P. 1127-1138.
2. Aminodova I.P., Posiseeva L.V., Petrova O.A. Reproductive function of patients with cervical dysplasia: possibilities of correction // *Research'n Practical Medicine Journal*. - 2015. - P. 32.
3. Khamidova Sh.Sh., Khamdamova M.T. Predicting the risk of developing cervical intraepithelial neoplasia associated with human papillomavirus infection//*New Day in Medicine* 5(91)2026 395-398
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/5-91-2026
4. Khamdamova M.T., Khamidova Sh.Sh. Analysis of the microbiotope of cervicovaginal discharge in women with chronic cervicitis and squamous cell intraepithelial lesions of the cervix//*New Day in Medicine* 5(91)2026 399-403
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/5-91-2026
5. Khamdamova M.T., Kuryazova G.K. Sonoelastography in the diagnosis of endometrial cancer//*New Day in Medicine* 5(91)2026 267-270
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/5-91-2026
6. Khamdamova M.T., Xalilova M.T. Morphological variants of tissue reaction of the cervical epithelium in human papillomavirus infection in women of reproductive age//*New Day in Medicine* 4(90)2026 491-494
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/4-90-2026
7. Khamdamova M.T., Khakimboeva K.A. Ectopic pregnancy – a new look at the problem//*New Day in Medicine* 11(85)2025 76-80
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/11-85-2025
8. Khamdamova M. T. and Khamidova Sh. Sh. 2026. Anthropometric Characteristics of Female Patients with HPV-Associated Cervical Squamous Cell Lesions of Low Degree Depending On the Expression of Oncoprotein P16. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5):128-133
doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.017>
9. Khamdamova M. T. and Kuryazova G. K. 2026. Some Morphological and Immunohistochemical Features of Different Histotypes of Uterine Cancer. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
10. Khamdamova M. T., Askarova Z. Z. and Xalilova M. T. 2026. Morphological Criteria for HPV-Associated Cervical Ectopy. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
11. Khamdamova M. T. and Khamidova Sh. Sh. 2026. Anthropometric Characteristics of Female Patients with HPV Associated Cervical Squamous Cell Lesions of Low Degree Depending On the Expression of Oncoprotein P16. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
12. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age//*New Day in Medicine* 3(77)2025 207-211
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/3-77-2025
13. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women//*New Day in Medicine* 3(77)2025 201-206
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/3-77-2025
14. Khamdamova M.T., Umidova N.N. Genetic factors of genital endometriosis//*New Day in Medicine* 4(78)2025 82-87
https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/4-78-2025
15. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age//*New Day in Medicine* 2(64)2024 420-426
<https://newdayworldmedicine.com/en/article/3758>
16. Khamdamova M.T., Tshaev Sh.Zh., Khikmatova M.F. Morphological changes in the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil//*New Day in Medicine* 3(65)2024 176-187
<https://newdayworldmedicine.com/en/article/3758>
17. Khamdamova M.T., Rabiev S.N. Omatometric data of constitutional features of

the body shape of pregnant women //New Day in Medicine 10(48)2022 26-33 <https://clck.ru/32RGxQ>

18. Khamdamova M.T. — the role of an antiviral drug in the treatment of cytomegalovirus infection during pregnancy //New Day in Medicine 10(48)2022 -31 <https://clck.ru/31RGxQ>

19. Khamdamova M. T., Jaloldinova M.M., Khamdamov I.B. state of nitric oxide in the blood serum of patients with skin leishmaniasis //New Day in Medicine 2023 5(55): 638-643 <https://newdaymedicine.com/index.php/2023/06/19/1-186/>

20. Khamdamova M.T., Jaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The significance of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women carrying a copper-containing iud //New Day in Medicine 2023 6(56): 2-7

<https://newdaymedicine.com/index.php/2023/06/09/1-85/>

21. Wilson GA, Lechner M, Koflerle A, Caren H, Butcher LM, Feber A, Fenton T, Jay A, Boshoff C, Beck S. Integrated virus-host methylome analysis in head and neck squamous cell carcinoma. Epigenetics. 2023.-№8.-P. 953–961.

Для цитирования: Хамидова Ш.Ш., Хамдамова М.Т. Результаты расширенной кольпоскопии у пациенток с цервикальными интраэпителиальными ВПЧ-ассоциированных поражениями // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 79–83. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567534>